

ШАРҚ АЛЛОМАЛАР АСАРЛАРИДА ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ ШАХС МАСАЛАСИ

Эргашев Фахриддин Одилжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Ҳарбий соҳанинг асосий субъекти бўлган ҳарбий хизматчиларнинг руҳан соғломлиги масаласи, уни ўрганиш йўллари сўнгги йилларда ҳарбий психологиянинг тадқиқот соҳаларидан бирига айланиб бормоқда. Жумладан, ҳарбий хизматчиларнинг руҳиятида кузатилаётган психологик стресс ва инқирозли ҳолатлар ҳамда уларнинг ҳарбий хизмат жараёнининг самарадорлигига салбий таъсир этишини ўрганиш бугунги кунда муҳим муаммолардан бири сифатида юзага чиқмоқда.

Бизга, ўз ўтмишимиздан аёнки, қадим-қадимдан ота-боболаримиз ўсиб келётган ёшларни жасур, мард, кучли қилиб тарбиялашга алоҳида эътибор қаратганлар. Жумладан, Шарқнинг буюк соҳибқирони Амир Темур ўзининг “Минг аскар” услубий қўлланмасида шундай фикрларни келтиради: “Черик тузиб, навкар олмоқда уч қоидага амал қилдим: биринчидан, йигитнинг куч-қувватига, иккинчидан, унинг қилични ўйната олишига, учинчидан, ақл-заковати-ю, камолотига эътибор қилдим. Шу уч фазилат жамул-жам бўлса навкарликка қабул қилдим. Негаким, куч-қувватли йигит ҳар қандай қийинчиликларга, азобу-укубатларга чидамли бўлади, қилич ўйната оладиган киши рақибини мағлуб эта олади, оқил навкар ҳар қандай жойда ақл-идрокини ишга солиб, мушкулотни бартараф этмоғи мумкин” [4]. Дарҳақиқат, агар ҳарбий офицерларда Амир Темур санаб ўтган уч жиҳат билан мужассам бўлса, стрессоген омилларнинг шахсга таъсири камайиб, руҳий инқироз ҳолатининг кечиши енгиллашган бўлади.

Бу борада, буюк мутафаккир А.Навоий ҳам ўзининг фикрларини билдириб ўтади: “Саркарда мураккаб вазиятдан чиқиб кета оладиган ва мушкул ҳолатларда ҳам ғалаба онларини хис эта биладиган бўлсагина у чинакам қахрамондир” [2]. Ёхуд саркарда, буюк шоир, давлат арбоби бўлган З.М.Бобурнинг меъмуар асари бўлмиш “Бобурнома”да қайд этилишича, “... ҳинд подишоҳи Иброҳим Лодини мағлуб этганимиздан сўнг, ғалаба нашидасини суришга улгурмасимиздан оддий халқ орасида кучли норозиликлар келиб чиқа бошлади. Зеро, биз уларнинг кўз ўнгида босқинчи тимсолида намоён бўла бошладик. Бу ҳолат навкарларимизга ҳам ўз таъсирини ўтказа бошлади. Шунда англадимки, шундай нарсалар борки, уларни куч ишлатиб эмас, мустаҳкам ирода, ишонч ва эътиқод орқали қўлга киритиш мумкин экан. Бу ҳолат билан иккинчи маротаба тўқнаш келмоқдаман, биринчиси ўз юртимдан қувилиб Ҳинд сари юзланганимда бўлса, иккинчи маротба ҳинд халқини маҳф этиб, унинг халқи кўнглидан жой ололмаганимдадир” [3].

Навоий ва Бобурдек икки буюк сиймоларнинг ҳарбий жанг санъати борасидаги қарашларини таҳлил қиладиган бўлсак, жангнинг психотравматик таъсирларига барқарорлик, жанговар фаолликни сақлаб қолиш кўп ҳолларда шахс йўналганлиги, диний эътиқоди, ўз мақсадида собитлигига, хулқ-атвор мотивлари, ҳарбий хизматчиларнинг фаол фидокорона ҳаракатларга ахлоқий тайёрлиги, уларнинг ҳарбий тажрибасига боғлиқ.

Вьетнамдаги уруш тажрибасига асосланган ҳолда америкалик психологлар шундай хулосага келдилар, психотравматик омилларни ҳарбий хизматчилар психикасига таъсирига қараб 3 гуруҳга ажратиш мумкин.

Биринчи гуруҳ (таъсирнинг кам даражаси) куйидагилардан иборат: ҳаётга таҳдид ёки жароҳатланиш; душман ҳарбий зобити ёки маҳаллий аҳолини ўлдириш ўз сафдошларининг, душман шахсий таркибининг ва тинч аҳолининг ўлимига гувоҳ бўлиш.

Иккинчи гуруҳ (таъсирнинг ўртача даражаси) куйидагилардан иборат: вазиятни олдиндан билмаслик; мураккаб об-ҳаво иқлими ва шароити; қариндошлари, яқинлари, жамиятдан узилиб қолиш; асир тушиш эҳтимоли.

Учинчи гуруҳга ташкиллаштириладиган доимий тунги смена киради; ўрин алмашиш вақти яқинлашиши билан ўлим ёки жароҳатланишдан қўрқув; жанговар ҳаракатларнинг мазмунсизлигини англаш (ҳарбий низолар).

Худди шу каби ўхшаш ҳолатни тарихчи Шарафиддин Али Яздийнинг “Темурнома” тарихий асарида ҳам учратиш мумкин. Ушбу асарда келтирилишича, “навқарга ўлим хавфи, жанг майдонидаги мавҳумлик, ноаниқлик” ҳолати ҳамиша таҳдид солиб туради ва бу эса “навқарларнинг ғалабага бўлган ишонч, умидини сўндиради”²¹⁹ [1]. Бизга маълумки, ҳарбий шароит учун хос бўлган жиҳатлардан бири бу ҳарбий хизматчининг ҳаётига доимий таҳдиднинг мавжудлигидир. Таҳдидли шароитда у доимо хавф-хатарга нисбатан реакция билдириб туриши лозим. Ушбу реакция қайта-қайта такрорланган қўрқув хисси орқали намоён бўлад. Муайян шароитларда у организмнинг психик қарама-қаршилигини енгиб ўтиб, эмоционал портлашни юзага келтирувчи психиканинг ишдан чиқишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мўминов И. “Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли” Т.: Фан, 1993.
2. Навоий А. “Саддий Искандарий” Т.: Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхонаси нашриёти. 2009.
3. Хўжаев Г. “Бобур – гуманист, маърифатпарвар”. Т.: Ўқитувчи 1990.
4. Ҳошимов К., Нишонова С. “Педагогика тарихи” Т.: Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхонаси нашриёти. 2005.

²¹⁹ И.Мўминов “Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли” . Т.: Фан, 1993.